

OS LIMITES PARA A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: MÁQUINAS POSSUEM VIÉS ÉTICO?

Danielle Jacon Ayres Pintoⁱ
Rafael Gonçalves Motaⁱⁱ

RESUMO

A inteligência artificial (IA) deixou os filmes de ficção científica para fazer parte da realidade, presente no nosso cotidiano. Cada vez mais utilizamos serviços controlados por essa tecnologia, que passam a interagir mais fortemente com nossas vidas. O uso de equipamentos e *softwares* dotados de IA obrigam a sociedade a refletir não apenas sobre a pertinência de seu emprego, mas sobretudo sobre os limites éticos devem ser respeitados para que os direitos fundamentais sejam preservados.

A utilização da IA como meio de identificação facial para dar acesso a serviços ou mesmo localizar foragidos da Justiça, bem como o uso de carros e armas autônomos, controlados por *softwares* inteligentes, exige um debate franco e direto sobre o que iremos (e devemos) permitir que tais equipamentos façam, não apenas substituindo o ser humano em diagnósticos de ação, mas efetivamente tomando decisões e agindo como protagonistas da realidade social. Não é possível que possamos prescindir da utilização de tais meios tecnológicos.

Assim, mais do que nunca, o debate social e científico deve ser orientado para impor limites e reservas, não apenas ao desenvolvimento de tais meios. É preciso se questionar: estamos dispostos a abrir mão de nossa intimidade e privacidade para termos uma vida mais tecnologicamente ativa? Nesse sentido, o diálogo entre pesquisadores e pensadores de distintos Estados sobre o tema se faz cada dia mais necessário. Pois apesar das naturais diferenças entre os países e suas respectivas sociedades, os desafios são comuns e tendem a exigir soluções compartilhadas.

ANTECEDENTES

O desenvolvimento de novas tecnologias sempre impõe novas reflexões à sociedade, obrigando a definir não apenas de regulamentações jurídicas para evitar excessos ou abusos, mas, principalmente, o debate sobre as questões éticas envolvidas. Isso porque as possibilidades técnicas desses recursos nem sempre são adequados ou recomendáveis do ponto de vista moral ou ético.

Quando a tecnologia envolve *softwares* e máquinas dotadas de inteligência artificial (IA), a definição de uma normatização jurídica eficiente, considerando a necessidade de harmonizar ordenamentos jurídicos internos e normas internacionais, é ainda mais complexa, sobretudo diante dos múltiplos usos e da

imprevisibilidade de condutas. Os equipamentos controlados por IA passam, muitas vezes, a tomar decisões de forma direta e autônoma.

No campo da ética, voltado para o debate e a definição de limites morais a serem observados coletivamente, quais ações são toleráveis e em que medida e direção máquinas operando com IA podem ser usadas? Esse tema é ainda mais complexo, já que “robôs” não são capazes de definir sozinhos qual conduta é aceitável ou não, atuando apenas numa lógica de eficiência, destinada a um fim específico, que muitas vezes pode não apenas se contrapor, mas violar direitos fundamentais e conceitos éticos estabelecidos.

RESULTADOS

As análises éticas são complexas em si. Ao tangenciar questões morais, impõe claramente a definição não apenas de quais os valores essenciais a serem observados em determinadas sociedades, mas os limites tolerados para a incorporação de novas tecnologias e comportamentos.

Quando se trata de ações realizadas não por humanos, mas por máquinas dotadas de inteligência artificial, portanto capazes de tomar decisões de forma autônoma, o debate se torna ainda mais complexo. Tais equipamentos, genericamente chamados de “robôs”, são programados não apenas para alcançarem a um fim de forma precisa, mas fazer de forma cada vez mais eficiente seus processos, “aprendendo” no caminho e incorporando novas formas de agir, não necessariamente pensadas ou imaginadas quando de sua programação original.

Na visão de Stuart Russel, ao se pensar em critérios éticos a serem aplicados à IA, o melhor seria utilizar uma lógica típica da chamada Ética Consequencialista, voltada a julgar as escolhas que moldam as condutas a partir de suas consequências. Ainda sobre o tema, afirma Russel que, na falta de provas de autoconsciência das máquinas, não é adequado confiar na sua própria avaliação moral, sendo mais aconselhável analisar a atuação da IA pelos resultados, pelos efeitos produzidos efetivamente (01).

Tal pensamento afasta a possibilidade de aplicação da lógica utilitarista, pelo qual, como lembra Michael J. Sandel, “o mais elevado objetivo da moral é maximizar a felicidade, assegurando a hegemonia do prazer sobre a dor (02). Karl Popper, como lembra Russel, dizia desde 1945 que era imoral permutar a dor de uma pessoa para maximizar o prazer de outra (03). Na mesma direção, afirma Kai-Fu Lee e Chen Qiufan que uma IA “explicável” é difícil de ser encontrada, pois ela é construída a partir de dados. Com isso, muitas vezes, a IA toma decisões incompreensíveis para os humanos em nome de uma atuação mais eficiente. Tal fato, segundo os autores, impõe uma decisão ética essencial: se é aconselhável dar às máquinas decisões sobre condutas que podem prejudicar, ferir ou matar pessoas. (04)

Fato é que o uso cada vez mais constante impõe uma questão essencial que é a necessidade de regulamentação do desenvolvimento já que, do ponto de vista técnico, não haveria grandes limitações fora aquelas ligadas à capacidade computacional. Como lembra Henry Kissinger, Eric Schmidt e Daniel Huttenlocher, do ponto de vista técnico as “fronteiras” são violadas com facilidade, “o que torna difícil, mas indispensável, a procura de contenção e fiscalização mútuas.”(05)

CONCLUSÕES

O uso de tecnologias dotadas de inteligência artificial (IA) já é uma realidade. É fundamental discutir os limites éticos efetivos no seu desenvolvimento e emprego, que devem ser refletidos em regulamentação normativa. Importante indicar que as possibilidades técnicas de desenvolvimentos de *softwares* e máquinas inteligentes não devem significar uma autorização plena para a criação de qualquer tecnologia, independente das consequências de seu emprego. Diante disso, a reflexão coletiva, envolvendo a academia, os governos, empresas e pesquisadores, deve promover a busca por um ponto de equilíbrio entre estímulo ao desenvolvimento de novas tecnologias e respeito aos princípios éticos, essenciais para se evitar que as máquinas acabem por impor suas vontades e ações aos humanos.

RECOMENDAÇÕES

De forma sucinta, passamos a sugerir algumas medidas sobre o tema:

1. Definir limites éticos para o desenvolvimento de sistemas que operam modelos com base em inteligência artificial;
2. Construir de um diálogo entre a academia, os governos, as empresas e os pesquisadores para definição não apenas de quais os princípios éticos devem ser observados, bem como para que áreas as pesquisas devem ser dirigidas;
3. Desenvolver um padrão internacional de utilização de máquinas controladas por IA, aceito de forma majoritária pelos *players* mundiais de forma que se possa ter uma atuação conjunta a prevenir abusos tecnológicos contra seres humanos;
4. Pensar em meios e recursos para que seja possível democratizar os *softwares* em países com graus diferentes de desenvolvimento, visando diminuir o *gap* tecnológico entre os países.
5. Reforçar o papel dos humanos no controle e programação das tecnologias que envolvem IA, de forma a priorizar a formação desses indivíduos em conteúdos plurais e promotores dos direitos humanos.

REFERÊNCIAS

- (01) RUSSEL, Stuart. (2021). Inteligência Artificial a nosso favor: Como manter o controle sobre a tecnologia. São Paulo: Companhia das Letras.
- (02) SANDEL, J. Michael. Justiça: O que é fazer a coisa certa. São Paulo: Civilização Brasileira. 2011
- (03) RUSSEL, Stuart. (2021). Inteligência Artificial a nosso favor: Como manter o controle sobre a tecnologia. São Paulo: Companhia das Letras.
- (04) LEE, Kai-Fu e QIU-FAN, Chen. AI 2014: Ten visions for our future. Penguin Random House: New York.
- (05) KISSINGER, Henry; SCHMIDT, Eric e HUTTENLOCHER, Daniel. A Era da Inteligência Artificial: E o nosso futuro humano. Alfragide: D. Quixote. 2021

ⁱ Professora Adjunta da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenadora do GEPPIC (Grupo de Pesquisa em Estudos Estratégicos e Política Internacional Contemporânea) E-mail: danielle.aires@usfc.br

ⁱⁱ Professor da Universidade de Fortaleza. E-mail: rafaelgmota@yahoo.com.br